

Зажигалов О. В.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДВА ЗАЛІЗНІ НАКОНЕЧНИКИ З РОЗКОПОК НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ 2011–2012 рр.

Під час рятівних археологічних досліджень на Андріївському узвозі у 2011–2012 рр. було поставлено два великих шурфи. В одному з них (шурф № 1), який знаходився в 2 м від будинку № 1а, було знайдено два залізні наконечники досить непоганої збереженості [1].

Перша знахідка (інв. № 103) – це залізний наконечник стріли неправильної ромбовидної форми з видовженою верхньою частиною ромба (т. зв. “ножовидний”) загальною довжиною 8,9 см (перо 4,2x1,0 см), і виступаючим валиком для упору деревка (іл. 1).

Іл. 1. Черешковий ромбовидний наконечник стріли

Тип черешкових ромбовидних наконечників є одним з найпоширеніших і використовувався на Русі протягом кількох століть. Вивчений за знахідками в курганах та на городищах X–XIII ст. – Гніздівські кургани, Райковецьке городище, поховання дружинника X ст. у Києві. Серед понад 500 знахідок наконечників стріл з городища Княжа Гора, даний тип складає близько 20% від загальної кількості знахідок [2].

Аналогічні типи наконечників використовувались азіатськими кочівниками Забайкалля X–XI ст. (тип ромбовидні “боєголовкові” з невеликим упором для деревка) [3] і, поступово вдосконалюючись до форми “ланцетоподібних”, проіснували аж до XIV ст. (знахідки в Приураллі та на Південному Уралі) [4].

Друга знахідка (інв. № 106) є більш цікавою – це залізний втулковий наконечник неправильної ромбовидної форми з максимальною шириною в нижній частині, загальною довжиною 14,3 см (перо 6,5x1,9 см), втулка обламана у верхній частині (іл. 2).

За загальними розмірами даний екземпляр перевищує будь-які відомі наконечники стріл, а для наконечника списа занадто малий. Це дає змогу стверджувати, що дана знахідка є наконечником не дуже відомого на території України (5 знахідок – 1 в Києві) виду металевих зброї – “сулиці”. Сулиця – це щось середнє між списом і стрілою, має залізний наконечник різної форми (подовженої трикутної, ромбовидної або лавролістої) довжиною 12–18 см; широкі наконечники сулиць належать до мисливських, а вузькі (1,9–3,5 см) до бойових. За способом кріплення наконечники найчастіше були черешковими, причому часто кріпилися до деревка збоку, входячи в дерево лише загнутим нижнім кінцем, втулкові наконечники зустрічалися значно рідше. Дерев'яне деревко мало довжину близько 1,2–1,5 м [5].

Загалом на території Київської Русі знайдено близько 50 екземплярів наконечників сулиць які, в основному, походять з її північно-західної частини (Смоленськ, Псков, Новгород). Шість екземплярів із знайдених у Новгороді наконечників відносяться до ромбовидного типу і датуються X–XIII ст. [6].

Отже, зважаючи на інші знахідки з даного шурфу, які датовані XIII–XIV ст., наші два наконечники можна віднести до XIII ст., можливо – перша половина століття – до взяття Києва Батием у 1240 р.

Іл. 2. Ромбовидний втулковий наконечник сулиці

Примітки

1. *Сергеева М. С., Івакін В. Г., Тараненко С. П.* Звіт про археологічні дослідження Подільської постійнодіючої археологічної експедиції ІА НАНУ за адресою вул. Андріївський узвіз у 2011–2012 рр. – К., 2012.
2. *Шендрік Н. І.* Наконечники стріл з Княжої Гори // Праці Київського історичного музею. – К., 1958. – Т. 1.
3. *Худяков Ю. С.* Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск, 1991.
4. *Иванов В. А.* Вооружение средневековых Кожевников Южного Урала и Приуралья (VII–XIV вв.) // Военное дело древнего населения Северной Азии. – Новосибирск, 1987.
5. *Кирпичников А. Н.* Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени // САИ. – Вып. Е1-36. – М.; Л., 1966.
6. *Медведев А. Ф.* Оружие Великого Новгорода // МИА, № 65. – М., 1959.

Зоценко І. В.

науковий працівник

Переверзєв С. В.

науковий працівник

Інститут історії НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ГОРОДИЩА ЧОРНОБИЛЬ У 2003–2008 рр.

Особливий статус Зони відчуження ускладнює можливість необхідного контролю за станом об'єктів археологічної спадщини. Якщо головною проблемою археології в сучасній Україні є масове грабіжницьке нищення всіх категорій об'єктів археологічної спадщини “чорними археологами”, то в Зоні відчуження основна загроза – можливі несанкціоновані земляні роботи (проте діяльність мародерів теж не можна виключати). Однією з найцікавіших пам'яток археології у Зоні відчуження є давньоруське городище Чорнобиль.

Перша згадка про існування міста Чорнобиль міститься у “Повісті временних літ”. Як свідчить Іпатіївський літопис, у 1193 р. князь Вишгородський і Туровський Ростислав (1180–1195), син Великого князя Київського Рюрика “Ѣха съ ловом отъ Чернобиля въ Торчійській”. Л. Похилевич у своїй праці “Сказання про населені місцевості Київської губернії...” ототожнював місце розташування літописного Чорнобиля з поселенням Стрижев (Стрежев).

На жаль, писемних згадок про Чорнобиль до XVI ст. немає. В Указі короля Сигізмунда I від 8 грудня 1507 р. йдеться про те, щоб у Чорнобилі, як прикордонному місті, “люди церковні, князівські та панські відбували тижні”, тобто ходили на сторожу.

Є свідчення про замок, який існував у XVI ст.: “...Замок Чернобильський... людьми господарськими а земельними и церковними... роблен с дерева соснового, не облепливан...” (датується 1552 р.). Розташований він був у гирлі річки Уші, де вона впадає у Прип'ять. Зі сторони степу обнесений двосажневим ровом. Площа замку 22×17 сажнів. На його території розміщувалося 18 різноманітних будівель та дві вартові вежі.

Поселення навколо замку називалося “местом”. Станом на 1552 р. воно нараховувало 196 будинків. “Место” було обнесене острогом, тобто валом, на якому встановлена огорожа. Укріплення острогу рідко захищали – під час нападу ворогів люди залишали своє житло та ховалися в замку. Територія острога була невеликою за розміром та не могла вмістити понад 50 будинків.

У першій половині XVII ст. володарями Чорнобиля стає шляхетський рід князів Сапег. У 1660 р. князь Ян-Лука Сапега збудував домініканський монастир, при якому відкрив школу.

Мешканці Чорнобиля брали активну участь у визвольній війні 1648–1654 рр., але після Андрусівського договору (1667) Чорнобиль залишається під владою Польщі та перебуває в числі маєтків Сапег аж до кінця XVII ст.

Перші відомості про наявність середньовічного культурного шару давнього Чорнобиля з'явилися у 2003 р. внаслідок розвідок, проведених Чорнобильською експедицією Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом В. Манька. Восени 2003 р. В. Манько визначив місце локалізації середньовічного Чорнобиля, констатував наявність на місці його розташування неушкоджених ділянок культурного шару потужністю понад 1 м.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013